

O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA MODALLIK KATEGORIYASI

B.Yunusaliyev, FarDU doktoranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada modallik kategoriyasining O‘zbek tilshunosligida nazariy va amaliy jihatlarini tahlil qilinib, uning sintaktik, semantik va pragmatik xususiyatlari o‘rganiladi. Shuningdek, modallikni ikki qismga: subyektiv modallik va obyektiv modallikka ajratilib, ularning farqli jihatlarini hamda ifodalanish xususiyatlariga e‘tibor qaratilgan.*

Аннотация. *В данной статье анализируются теоретические и практические аспекты категории модальности в узбекском языкознании, изучаются ее синтаксические, семантические и прагматические особенности. Также модальность разделена на две части: субъективную модальность и объективную модальность, уделено внимание их отличительным аспектам и особенностям выражения.*

Abstract. *This article analyzes the theoretical and practical aspects of the category of modality in Uzbek linguistics and examines its syntactic, semantic, and pragmatic features. Also, modality is divided into two parts: subjective modality and objective modality, and attention is paid to their differences and features of expression.*

Kalit so‘z va iboralar: *modallik, obyektiv modallik, subyektiv modallik, emotsional modallik, matn modalligi, diktum, modus,*

Ключевые слова: *модальность, объективная модальность, субъективная модальность, эмоциональная модальность, модальность текста, диктум, модус.*

Keywords: *modality, objective modality, subjective modality, emotional modality, text modality, dictum, mood, modus.*

O‘zbek tilshunosligida modallik kategoriyasining o‘rganilishi til tizimining mazmuniy va mantiqiy tuzilishini chuqur anglash, matnning kommunikativ ahamiyatini ochib berish hamda tarjima jarayonlarida mazmunni aniqroq yetkazish imkonini yaratadi. Shu jihatdan, modallik vositalarining grammatik va leksik-semantik jihatdan tahlil qilinishi, ularning muloqotdagi o‘rni va funksional imkoniyatlarini o‘rganish o‘zbek tilshunosligi uchun dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Tilshunoslikka oid maxsus terminologik lug‘atlarda modallik terminiga quyidagicha izoh berilgan: “Modallik (fran. modalit < lot. modus – mayl). So‘zlovchining ifodalanayotgan fikrga munosabatini bildiruvchi grammatik-semantik kategoriya. U orqali fikr mazmuni real yoki noreal, qat’iy va sh. k. tarzda tasavvur etilishi mumkin”¹. Demak, modallik termini ifodalagan tushuncha mohiyatida, birinchidan, so‘zlovchining obyektiv olamda ro‘y berayotgan voqelikka nisbatan munosabati ifodalanadi. Bu munosabat muloqot vaziyati, tinglovchining ruhiy holati, sotsial mavqeyi kabi omillar, muloqot jarayoniga ta’sir etuvchi boshqa ekstralingvistik vositalarga bog‘liq holda yuzaga chiqadi. Ikkinchidan, modallik so‘zlovchining subyektiv munosabatini ham aks ettirishi mumkin. Bu munosabat

¹ Хожиев А. Тилшunoslik terminlarining izohli lug‘ati. – Toshkent, 2002. – B. 64.

berilgan jumlagina soʻzlovchining subyektiv bahosi tarzida ifodalanadi. Lugʻatlardan tashqari tilshunoslikka oid nazariy manbalarda ham modallik semiotikasi boʻyicha bir qator ilmiy qaydlar mavjudligi kuzatiladi.

Oʻzbek tilshunoslari A.Nurmanov va N.Mahmudov² ishlarida modallik hodisasini modal soʻzlar, modal feʼllar, otning shakllari va boshqa soʻzlar hamda ularning turli shakllari orqali ifodalanishi, bu masalalar alohida predikativ kategoriya ekanligi, grammatik kategoriyalar masalasi doirasida esa modus va diktum munosabatlari tahlil qilinib, bu hodisalar yuzasidan nazariy fikrlar ilgari surilgan. A.Nurmonovning fikriga koʻra, sistem tilshunoslikda gapning modal strukturasi oʻrganishda obyektiv va subyektiv munosabatlar tahlil qilinadi. Bu munosabatlar gapda ifodalangan fikrning haqiqatga va gapiruvchining oʻz fikriga boʻlgan munosabatini aks ettiradi. Obyektiv munosabat gapda ifodalangan fikrning haqiqatga nisbatan munosabatini bildiradi. Bu, asosan, gapning diktum qismida namoyon boʻladi va voqelikning obyektiv holatini tasvirlaydi. Masalan, “Yomgʻir yogʻmoqda” gapida voqeaning obyektiv holati ifodalangan. Subyektiv munosabat esa soʻzlovchining oʻz fikriga yoki voqelikka boʻlgan shaxsiy munosabatini aks ettiradi. Bu, koʻpincha, modus orqali ifodalanadi hamda gapiruvchining ishonchi, shubhasi, ehtimoli kabi maʼnolarni anglatadi. Masalan, “Oʻylashimcha, bugun yomgʻir yogʻadi” gapida soʻzlovchining voqelik haqidagi subyektiv fikri ifodalangan. Modal munosabatlar borasida oʻzbek olimlarining ishlari barakali ekanligi koʻzga tashlanadi.

A.Hojiyev semasiologiyaga bagʻishlangan tadqiqotlarida soʻzlarni ikki guruhga: tushuncha ifodalaydigan va tushuncha ifodalamaydigan soʻzlar guruhiga boʻladi. “Modal soʻzlar va yuklamalar ham tushuncha ifodalamaydi (narsa, belgi, harakat kabilarni atamaydi), balki fikrning borliqqa boʻlgan turli munosabatini, yaʼni fikrning realligini, gumonligini, taxmin kabi maʼnolarni bildiradi³” degan fikrni beradi. Bu oʻrinda A.Hojiyevning atama qoʻllashdagi mahoratini shubha ostiga olish mumkin. Chunki modal soʻzlar “tushuncha ifodalamaydigan” tarzida baholanishi baxsli masala sanaladi. Modal soʻzlar aniq predmet maʼnosini anglatmasligi mumkin, biroq mavhum tushunchalarni bildiruvchi soʻzlar qatorida sanalishi – tushuncha anglatishi sir emas. Baʼzan gapdagi modal munosabat gap A.Hojiyev tomonidan sanalgan “tushuncha ifodalaydigan” leksik birliklardan kengroq, kuchliroq tushunchalarni bildirishi mumkin. Modallik nazariyasining bunday mazmuniy munosabatlari, mavhum tushunchalar ifodasidagi oʻziga xosliklari dialoglarda yorqin namoyon boʻladi. Buni teran anglagan Oʻ.Lafasov modallikning dialoglardagi koʻrinishlarini tadqiq qiladi.

Oʻzbek tilshunosligi namoyondalaridan biri Oʻ.Lafasov “Dialogik nutqda subyektiv modallikning ifodalanishi” nomli ilmiy ishida subyektiv modallik hodisasini oʻzbek tilshunosligida birinchi marta dialogik nutqda ifodalanishi funksional-semantik jihatdan oʻrganib chiqdi. Ilk bor dialogik nutqda subyektiv modallikning ifoda vosita va usullari semantik, uslubiy va intonatsion jihatdan tadqiq etgan. Olimning ilmiy ishlari nafaqat oʻzbek balki rus tadqiqotchilari uchun

² Nurmonov A. Tanlangan asarlar. 3 jildlik. — T. : Akademiya nashri, 2012. I jild.; Mahmudov N., Nurmonov A. Oʻzbek tilining nazariy grammatikasi. – Toshkent: Oʻqituvchi, 1995.

³ Хожиев А. Ўзбек тили лексикологияси. Ўзбекистон ССР «Фан» нашриёти. Тошкент. 1981. 199-б.

ham ilmiy manba hisoblanadi. O‘.Lafasov tilshunoslikda modallikni ikki turi haqida fikr yuritadi hamda uni lingvist olimlar har xil nomlar bilan atashlarini takidlab, “qayd etilgan terminlardan ma’qulrog‘i obyektiv va subyektiv modallik atamalaridir”⁴ degan yakdil fikrga keladi. Olimning qarashlari keng qamrovli hamda tizimli berilganligi bilan ahamiyatlidir. Shuningdek, yondashuvning to‘g‘ri tanlanganligi nazariy xulosalarning asosli bo‘lishini ta’minlagan. Modallik bilan bog‘liq nazariy qarashlar pragmalingsvistika sohasida olib borilgan izlanishlarda ham muhim ahamiyat kasb etganligini kuzatish mumkin.

O‘zbek tilshunosligida pragmalingsvistika tadqiqotchisi M.Hakimov fikriga ko‘ra, matnda kirish va baho bildiruvchi so‘zlarning qo‘llanishi muallifning obyektiv olamga va o‘zi ifoda etayotgan axborotga munosabatini belgilashda muhim o‘rin tutadi. “Har qanday ifodaning ikki tomoni mavjud bo‘ladi. So‘zlovchi bayon qilgan axborotning semantik ko‘rinishlaridan biri ifoda diktumi, ikkinchisi esa axborot semantik strukturasi diktum tarkibida namoyon bo‘luvchi ifoda modusidir”⁵. Professorning qarashlariga ko‘ra “Muloqotda kishilar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatni ifodalovchi bunday ekstralingvistik vositalar so‘zlashuvchilarning ekspressiv emotsional holatlari va o‘zlari atrofida yuz berayotgan voqealarga nisbatan ifodalanuvchi baho ko‘rinishlari sifatida namoyon bo‘ladi”⁶ hamda “ular tilda paralingvistik modusni tashkil qiladi”⁷.

Paralingvistik modusni lingvistika va psixologiya fanlari sinkretizmi sifatida qaralsa, mantiq ilmi bilan bog‘liq izlanishlar ham fanlararo aloqalarning yaqinlashuvini namoyon etadi. Jumladan, J.Yakubov tadqiqotlarida lisoniy modallik hodisasining tilshunoslik va mantiq fanlarida ifodalanishi yuzasidan fikrlar beriladi. Olim mantiq bilan til orasidagi uzviy semantik munosabatda namoyon bo‘ladigan modallik kategoriyasini ilmiy tadqiq qilgan. J.Yakubov ingliz, rus, nemis tilshunosligida yoritilgan, turkiyshunos olimlar hamda o‘zbek tilshunoslari tomonidan olib borilgan ishlarga to‘xtalib, modallik kategoriyasining struktural-semantik va kommunikativ-pragmatik jihatlarini o‘rgangan, adabiy til va so‘zlashuv nutqida gapning diktum va modus xususiyatlarini ochib berishga harakat qilgan. Olim mantiqiy modallik bilan lingvistik modallikni qiyosiy-tarixiy tahlil qilib, mantiq va lingvistikada modallik kategoriyasining o‘zaro munosabatini semantik maydonlar yordamida ochib bergan⁸.

Tilning modal strukturasi va emotsional modallik pragmalingsvistika muammolari bilan aloqador masalalar sifatida namoyon bo‘lib kelgan. Tilshunos olim Sh.Safarov olib borgan ilmiy izlanish ishlarida emotsionallik, ekspressivlik va ularning modallik, deysis hodisalarini bilan aloqadorligi, emotsional-ekspressiv modus hodisalarini emotsiyaning deysisi, emotsiyaning modalligi tarzida yoritib bergan. “Subyektning idrok obyektiga bo‘lgan munosabatining bu shaklda turli

⁴ Лафасов Ў. Диалогик нутқда субъектив модалликнинг ифодаланиши. Филол.фанлари номзоди...дис. автореф. - Тошкент, 1996.- Б. 24.

⁵ Ҳақимов М. Ўзбек прагмалингвистикаси асослари. – Т.: Akademnashr, 2013. – 57 б.

⁶ Ҳақимов М.Х. (2022). Паралингвистик модус хусусида баъзи мулоҳазалар. Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 2 (1), 136-б.

⁷ Ҳақимов М.Х. (2022). Паралингвистик модус хусусида баъзи мулоҳазалар. Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 2 (1), 138-б.

⁸ Якубов Ж.А. Модаллик категориясининг мантиқ ва тилда ифодаланиш хусусиятлари. Филология фанлари бўйича фан доктори диссертацияси автореферати. - Тошкент: 2006.

ko‘rinishlarda kechishi emotsiyaning modalligi belgilarida va ushbu modallikning lisoniy ifodalanishida namoyon bo‘ladi”⁹ deb takidlaydi tilshunos olim Sh.Safarov.

Tilshunos olim S.Boymirzayeva¹⁰ matn tilshunosligi doirasida olib borgan tadqiqotlari davomida modallik kategoriyasining aksiologik hodisalariga alohida e‘tibor qaratadi. Matn modalligining mazmuniy turlarga ajratish, ularni o‘ziga xos jihatlarini tavsiflashga harakat qiladi. S.Boymirzayeva matn modalligini borasida izlanar ekan, subyektiv modallik turlarining matnda ifodalanishiga e‘tibor qaratadi. Olima subyektiv modallikni emotiv, epistemik, deontik va aksiologik turlarga bo‘linishini aytib o‘tadi.

Jahon tilshunosligida struktural metodning yetakchi mavqe egallashi barobarida matn lingvistikasi muammolarini o‘rganish ahamiyatli masalalar qatoriga o‘tdi. Shu o‘rinda matn semantikasida modal munosabatlarning struktural xususiyatlari masalasi ham tadqiqotchilarning e‘tiborini tortdi. Misol uchun, “Tilning modal strukturasi va modusning ifodalanishi” mavzusida tadqiqot olib borgan olim Z.Yigitaliyeva ham modallikning obyektiv va subyektiv turlarga bo‘linishi haqida mulohaza yuritib, “hukm tasdiq yoki inkor, juz’iy tasdiq yoki juz’iy inkor ma’nolariga ega bo‘ladi. Bu esa modus uchun modallik asos vazifasini o‘tashini bildiradi¹¹” deb takidlaydi. Modallikni asosiy birligi deb hisoblanyotgan modus nutq vaziyatida axborotga bo‘lgan turli monosabatlarni o‘zida ifodalab keladi. Yuqoridagi fikrlarga qo‘shilgan holda, modus (subyektiv modallik) subyektning ya‘ni faqat so‘zlovchi shaxsning aytilgan jumлага, uni qurshab turgan borliqqa yoki voqea-hodisalarga nisbatan shaxsiy baho va munosabat bildirilganda mavjud bo‘lishini tushunishimiz mumkin. Demak, so‘zlovchining xohish-istagi va kommunikativ niyati berilgan gaplarda mavjud bo‘lgan subyektiv baho, munosabatni modus hodisasi deb bilamiz. Obyektiv modallik esa ifoda etilgan jumla mazmunining real voqelikka bo‘lgan munosabatini ko‘rsatib, berilgan axborotning haqqoniylikka bo‘lgan nisbati(real yoki noreal)ni ifodalaydi.

Tadqiqot davomida ko‘rib chiqilgan mavzular, ya‘ni modallikni o‘rganishdagi hozirgi kunga qadar davom etayotgan izlanishlar asosida, modallik masalalarining to‘liq yechimi topilmaganligi hamda qiyosiy tahlilga muhtojligi aniqlandi. Modallik nutq egasining berilgan fikrga, voqelikka bo‘lgan munosabatini ifodalashda asosiy vosita sifatida e‘tirof etilsa-da, uning ichki elemenlari diktum va modus hamda ularning mazmuniy turlari ilmiy tahlilga tortilishi lozim. Maqolani yozish jarayonida modallikka xos bo‘lgan turli jihatlar yoritib berildi va kelgusida ushbu sohada chuqurroq tahlil va izlanishlar olib borish zarurligi ta’kidlandi.

Adabiyotlar:

1. Боймирзаева С. Матн модаллиги. – Тошкент: Фан, 2010. – 151 б.
2. Ҳақимов М. Ўзбек прагмалингвистикаси асослари. – Т.: Akademnashr, 2013. – 57 б.

⁹ Safarov Sh. Pragmalıngvıstıka. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. Toshkent: 2008. – 201-205 bet.

¹⁰ Боймирзаева С. Матн модаллиги. – Тошкент: Фан, 2010. – 151 б.

¹¹ Йигиталиева З.М. Тилнинг модал структураси ва модуснинг ифодаланиши. Филол. фан. бўйича фалсафа д-ри... (PhD). – Фарғона, 2021. – Б. 8.

3. Ҳақимов М. Паралингвистик модус хусусида баъзи мулоҳазалар. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (1), 2022. – 136-б.
4. Ҳожиёв А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент, 2002. – Б. 64.
5. Ҳожиёв А. Ўзбек тили лексикологияси. Ўзбекистон ССР «Фан» нашриёти. Тошкент. 1981. – 199-б.
6. Лафасов Ў. Диалогик нутқда субъектив модалликнинг ифодаланиши. Филол.фанлари номзоди...дис. автореф. - Тошкент, 1996. – Б. 24.
7. Mahmudov N., Nurmonov A. O‘zbek tilining nazariy grammatikasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 1995.
8. Nurmonov A. Tanlangan asarlar. 3 jildlik. — T. : Akademnashr, 2012. I jild.
9. Safarov Sh. Pragmalingvistika. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. Toshkent: 2008. – 201-205 bet.
10. Якубов Ж.А. Модаллик категориясининг мантиқ ва тилда ифодаланиш хусусиятлари. Филология фанлари бўйича фан доктори диссертацияси автореферати. - Тошкент: 2006.
11. Йигиталиева З.М. Тилнинг модал структураси ва модуснинг ифодаланиши. Филол. фан. бўйича фалсафа д-ри... (PhD). – Фарғона, 2021. – Б. 8.